

Ілона Лавринюк
викладач іноземної мови
ВСП Технічний фаховий коледж
Луцьк, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МІЖКУЛЬТУРНИХ ТЕКСТІВ

Анотація. У статті розглянуто проблему перекладу з якою стикається кожен перекладач під час роботи з міжкультурними текстами. Адже переклад - це процес, що вважається своєрідним провідником між мовними кодами різних народів. Саме тому формування перекладацької компетенції залежить не лише від двомовності перекладача, а й від його обізнаності у сфері культурно-історичного світу і знань та розуміння реалій культури, до якої належить вихідний текст.

Ключові слова: глобалізація, мовна культура, міжкультурна взаємодія, етнос.

Abstract. The article deals with the problem of translation that every translator faces when works with intercultural texts. Translation is a process that is considered as a kind of conductor between the language codes of different peoples. That is why the formation of translators' competence depends not only on his bilingualism, but also on his awareness in the field of cultural and historical world and knowledges and understanding of the realities of the culture to which the source text belongs.

Key words: globalization, language culture, intercultural interaction, ethnos.

Постановка проблеми та її актуальність. В наші дні стрімка глобалізація усіх процесів життєдіяльності суспільства та зближення мовних культур багатьох народів значно прискорила інтерес багатьох мовознавців й дослідників саме до проблеми міжкультурної комунікації. У численних перекладознавчих та лінгвістичних дослідженнях у сфері міжкультурної взаємодії мова розглядається вже не лише як засіб обміну інформацією, але і як засіб категоризації досвіду певного етносу, його соціальної й культурної взаємодії, що є віддзеркаленням його самобутньої культури та концептуалізації навколишнього середовища.

Важливим фактором у досягненні успішної міжнародної взаємодії був і є переклад, бо саме цей процес вважається своєрідним провідником між мовними кодами різних народів, який допомагає переносити реалії вихідного тексту з одного мовленнєвого та культурного середовища до іншого. Розробка проблем міжкультурної комунікації у сфері здійснення перекладу є цілком актуальною і важливою темою для сучасних мовознавців [4, с 189]. Насамперед, з огляду на існування міжкультурної нерівності та необхідності врахування цього аспекту при перекладі лексем, що є характерними певному лінгвокультурному середовищу.

Аналіз основних досліджень і публікацій. В сучасному світі поняття міжкультурної комунікації розуміється як багатоаспектна і багатофункціональна система взаємодії представників різних культур – індивідів, груп, що реалізують свої інтереси, потреби, мотивації у різних сферах життєдіяльності. Звичайно, ефективність такої

взаємодії залежить напряму від адекватного розуміння, знання й інтерпретації символічних знаків та маркерів соціального простору. Адже текст, що є знаком певної культури тісно пов'язаний з культурним контекстом минулого, теперішнього і майбутнього [5, с. 213].

Важливим є те, що багатьма лінгвістами переклад трактується як різновид міжмовного спілкування, процес обміну інформацією між комунікантами, на якому базується встановлення та підтримання контактів між членами соціальної групи, які відносяться до різних культурних шаблів і формують процес комунікації в суспільстві вцілому [3, с. 257].

Виклад основного матеріалу. Головним завданням перекладу у контексті міжнародної комунікативної діяльності є здійснення повної та адекватної передачі змісту тексту оригіналу, який формується шляхом поєднання реалій мовного, соціального і культурного просторів всіх учасників спілкування. Проблема перекладу лінгвокультурних реалій вважається однією з найголовніших та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності [1, с. 134].

Без заперечень, процес комунікації містить в собі певні лексичні одиниці, що можуть значно відрізнятись у світових культурах, адже, як відомо, у різній культурі у схожих ситуаціях можуть використовуватися характерні певному народу реалії, так звані мовленнєві штампи. Серед таких реалій можна назвати:

1. звичаї, традиції, свята, обряди (наприклад, Halloween, який святкується в США та Великобританії, Thanksgiving Day – традиційне свято усіх американців, та Bonfire Night – одне з найулюбленіших святкувань жителів Англії, а також Palm Sunday – Вербна Неділя, Good Friday – Страсна П'ятниця, тощо);

2. назви архітектурних та історичних пам'яток, вулиць, площ, фірм та періодичних видань (Westminster, Mansion House, White House, Downing Street, Whitehall);

3. імена міфічних персонажів, національних діячів та героїв (St. Nicholas, Santa, Дід Мороз і Снігуронька тощо);

4. вирази, які пов'язані з відображенням національних традицій й мовного етикету (Not at all. Don't mention it. (BE); You are welcome. Any time. (AE); Mind the step. (BE); Watch your step. (AE));

5. слова та вирази для позначення рис поведінки, звичок, рухів, жестів, міміки (приміром, типово англійське поняття «privacy»);

6. стійкі вислови, фразеологічні звороти, порівняння, прислів'я (I don't think I'll go there; Old Glory (одна з назв американського прапора поряд з «Stars and Stripes») тощо) [2, с. 254].

Висновки. Підсумовуючи все сказане, можна констатувати той факт, що переклад трактується як вид діяльності, що стосується не лише певних мовних систем, а й

культурних просторів. При цьому певне поєднання культур оригіналу та перекладу, що сприяє взаємозбагаченню двох мов, адже докорінні відмінності між культурами та мовами світу стають чудовим підґрунтям для збагачення одне одного шляхом усвідомлення та пізнання стає результатом діяльності перекладача. Тому кожен перекладач має не лише добре володіти рідною мовою, з якої ведеться переклад, але й оперувати вагомими екстралінгвістичними знаннями, щоб допомогти реципієнту уникнути проблем нерозуміння, що породжуються соціальними невідповідностями. Отже, формування перекладацької компетенції залежить не лише від двомовності перекладача, а й від його обізнаності у сфері рідного культурно-історичного світу і знань та розуміння реалій культури, до якої належить вихідний текст.

Список використаних джерел

1. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англomовних перекладів української прози). Львів, 1989. 216 с. URL: <https://www.twirpx.com.ua> (дата звернення 10.02.2023).
2. Донец П. Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики. 2018. URL: <https://elar.urfu.ru> (дата звернення 11.02.2023)
3. Лановик З. Б. Художній переклад як проблема компаративістики : навч. посіб. Тернопіль, 2002. С. 256–272. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua> (дата звернення 10.02.2023)
4. Різун В. Теорія масової комунікації. Київ: Просвіта, 2008. 260 с. URL: <http://filelibsnu.at.ua> (дата звернення 11.02.2023)
5. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Strasbourg, 2017. 224 p.